

VÍDEO**Mesa 5: Práticas gestálticas com grupos terapêuticos e grupos íntimos em tempos de aceleração tecnológico e relações líquidas.**

Palestra apresentada no dia 26 de outubro de 2025, pelos psicólogos Márcia Estarque e Marcelo Pinheiro e Hugo Oddone, transmitido pelo canal do youtube do IGT na rede. Sob a temática: “Práticas gestálticas com grupos terapêuticos e grupos íntimos em tempos de aceleração tecnológico e relações líquidas..”

Objetivo:

Refletir acerca do Práticas gestálticas com grupos terapêuticos e grupos íntimos em tempos de aceleração tecnológico e relações líquidas.

Palestrantes:

Márcia Estarque - CRP 05/17721

Especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (U.F.R.J.) 1994, Gestalt-Terapeuta (Vita Clínica de psicoterapia) 1994, Coordenadora de curso de Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-terapia (Indivíduo, Grupo, Casal e Família), supervisora de atendimentos individuais, de grupo, de casal e de família (presencial e virtualmente), sócia fundadora do IGT, Editora assistente da Revista Virtual IGT na Rede

Hugo Oddone - CRP 06/23702

Vasta experiência e formação na área da psicologia, com foco principal na Gestalt-terapia. Formações Acadêmicas e Especializações: Universidad Católica de Assunção - Paraguai e Instituto de Psicologia – USP. Especialização em Orientação Vocacional e Educacional pelo Instituto Superior de Educação (Paraguai). É Mestre e Doutor em Ciências (Educação e Saúde na Infância e Adolescência) pela UNIFESP. Carreira e Atuação Profissional: Psicólogo clínico, com dedicação nos últimos cinco anos ao trabalho com adultos, casais e famílias em São José do Rio Preto, SP. Docência e Supervisão: Atuou como docente em cursos de especialização e formação em Gestalt-terapia em diversas instituições no Brasil (UNIFESP, FAEF, IGTRR) e no Paraguai. Também foi supervisor na abordagem fenômeno-existencial no IMES-FAFICA. Produção e Divulgação Científica:

Cofundador de centros de divulgação da Gestalt-terapia, como o GESTALT-NÚCLEO Rio-pretense. Coautor de vários livros sobre temas variados, com destaque para a abordagem gestáltica, como "Cinema e Ajustamentos Criativos", "Transtornos Alimentares", e "Morte, Suicídio e Luto". Fundador e coorganizador da série GESTALT-TERAPIA da Editora Livro Pleno. Consultor e avaliador da Revista IGT na Rede RJ. Organização de Eventos: Organizou seminários e congressos de Gestalt-terapia no Brasil, além de ter apresentado trabalhos e vivências em vários eventos da área.

Marcelo Pinheiro - CRP 05/16499

Gestalt-Terapeuta, Doutor em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Autor do livro " O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia" (ISBN 978-856456528-9), Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), coordenador do Curso " Atendimento Infantil na Abordagem Gestáltica - Trabalhando com crianças e suas famílias", sócio-fundador e responsável técnico do IGT, Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira (CDGB) e presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-terapia, Rio de Janeiro, 2015.

Para assistir acesse:

<https://youtube.com/live/TF3Ai-XSTt0?feature=share>